

A TRANSPARÊNCIA E A SOMBRA NA ARQUITETURA DOS ANOS 1950 ATRAVÉS DA LENTE DA REVISTA *CASA E JARDIM*

PAULA MERLINO MACHADO

Arquiteto (UFRJ)
Mestranda em Arquitetura (PROARQ – UFRJ)

O presente trabalho propõe uma análise da questão da transparência no movimento moderno, mais especificamente durante a década de 1950 e através da abordagem dada a ela pela revista *Casa e Jardim*, periódico sobre arquitetura, decoração e jardinagem, destinado a um público leigo, isto é, não profissional, e dedicado à produção arquitetônica de caráter residencial, predominantemente unifamiliar, considerando-se o período entre 1953 e 1960, ou seja, do surgimento da revista até a inauguração da cidade de Brasília, marco do movimento moderno.

O momento histórico em estudo mostrou-se inicialmente bastante particular e sob alguns aspectos até contrário aos nossos dias, sendo marcado por um forte sentimento nacionalista associado a um grande otimismo em relação ao futuro, representados tanto pela política econômica de Vargas no início da década, como pelo desenvolvimentismo do plano de metas de Juscelino Kubitschek após 1955, ambos intimamente ligados à tentativa de se construir o novo homem brasileiro e à eterna busca da identidade nacional.

Em comparação com o governo Vargas e os meses que se seguiram ao suicídio do presidente, os anos JK podem ser considerados de estabilidade política. Mais do que isso, foram anos de otimismo, embalados por altos índices de crescimento econômico, pelo sonho realizado da construção de Brasília. Os “cinquenta anos em cinco” da propaganda oficial repercutiram em amplas camadas da população (FAUSTO, 2004, p. 422).

Diante da nova posição obtida no pós-guerra pela América Latina e em especial pelo Brasil, perdendo o estigma de colônia e passando a ser visto como novo fundo de investimento para o capital estrangeiro, *a cidade do Rio de Janeiro se constitui nos anos 50 como um espaço de intensa experimentação artística, inovador e renovador* (CAVALCANTI, 2001a. p. 15.7), modifica seus hábitos e seu consumo, incorporando o *american way of life*, resultado da crescente influência do capitalismo norte-americano.

Um novo estilo de vida se populariza através da propaganda veiculada principalmente pelo rádio, revistas, cinema e, um pouco mais tarde, com a televisão¹, incitando o consumo de novos produtos modernos, práticos e funcionais e colocando a classe média urbana em sintonia com a vida moderna dos países desenvolvidos.

¹ Introduzida no Brasil primeiro em São Paulo, em 1950 e em seguida no Rio, em 1951, porém ainda reduzida à elite, só se popularizando a partir do final da década e principalmente nos anos 60.

É fato que arquitetura brasileira da década de 1950 já foi exaustivamente estudada como representante de um dos períodos mais férteis de nossa produção arquitetônica, *assegurando ao conjunto dessa arquitetura uma unidade global que torna possível falar de um indiscutível estilo brasileiro* (Bruand, 2003, p.119), porém, os estudos são quase sempre restritos aos modelos eruditos ou oficiais e o conjunto da obra é tratado com profunda reverência pela maioria dos teóricos que se dedicaram ao assunto.

O fenômeno da intensa popularização da arquitetura moderna ocorrido entre os anos 1950 e 1960, no entanto, deve ser abordado pois permite o entendimento de um momento importante da história do nosso país. Aqui se justifica um estudo da revista como veículo de chegada das referências modernas aos leitores, em sua grande maioria pertencentes à classe média. Referindo-se ao período que imediatamente se seguiu à exposição de 1943 no MoMA de Nova York e à publicação do livro *Brazil Builds*, MINDLIN (2000, p.29) esclarece, ilustrando um dos aspectos desta popularização:

Houve um imediato e entusiástico reconhecimento externo, e o Brasil se deu conta de que sua arquitetura moderna era uma das suas mais valiosas contribuições à cultura contemporânea. A partir daí, o homem comum, desconfiado e irônico por natureza, começou a sentir orgulho de edifícios que a princípio tinha considerado engraçados ou bizarros (...) Assim, esses edifícios se tornaram parte do profundo orgulho e afeição que os habitantes sentiam por suas cidades.

Um dos objetivos primeiros da revista foi, sem dúvida, levar às pessoas que não possuíam o poder aquisitivo para contratar um arquiteto as idéias, sugestões ou exemplos, servindo como influência para construções residenciais de classes médias, veiculando e discutindo alguns dos principais conceitos do movimento moderno e tentando vender uma imagem e um ideal de modernidade através dos novos produtos agora à disposição e do enorme incentivo ao consumo. Ao nos referirmos ao tema da transparência e da sombra, buscamos entender como ele foi tratado pela revista e que importância ela lhe deu, primeiramente examinando os artigos e em seguida como o assunto era inserido nas resenhas sobre as casas publicadas e sua relevância e importância na qualidade do projeto.

Serão lidos os principais artigos encontrados na revista Casa e Jardim, entre o primeiro exemplar, de março de 1953, e o número 66, de junho de 1960, que, se enquadrando nos debates acerca da transparência e da sombra, sejam relevantes aos objetivos propostos pelo trabalho. Foram selecionados vinte e cinco artigos publicados, divididos em dois grupos, metade deles abordando direta ou indiretamente as questões da transparência e da sombra e o restante dedicado aos exemplos de residências em que tais aspectos são abordados, problematizados ou discutidos, analisando-se de que maneira esta questão estava associada à qualidade do projeto ou como era pensada - ou ignorada - pelos arquitetos responsáveis pelos projetos publicados na revista.

Espera-se que este estudo possa contribuir para o entendimento do processo de apropriação do ideário moderno pelas camadas médias da sociedade brasileira da época, ajudando a compor o panorama de um importante momento da história recente do país, em que a arquitetura assumia um posto de grande importância e, partindo de uma nova abordagem para um tema já exaustivamente estudado, compreender o nível de abrangência que o movimento moderno brasileiro conseguiu atingir naquele momento na sociedade.

CONSIDERAÇÕES SOBRE A REVISTA

A revista *Casa e Jardim* constitui o objeto de estudo da dissertação de mestrado que vem sendo desenvolvida, pela qual se pretende verificar sua influência como propagadora do ideário da arquitetura moderna. Trata-se de uma publicação não especializada sobre arquitetura de 50.000 exemplares inicialmente e subtítulo *decorações, móveis, arquitetura, jardim, culinária*, que começa a ser vendida em março de 1953, bimestralmente, tornando-se mensal em junho de 1955². Constitui propriedade da Editora Monumento S. A. e acredita-se que tenha sido criada com o objetivo de atingir um público não especializado em arquitetura, mas de classe média ou alta e com um bom nível de escolaridade, isto é, pessoas com condições econômicas de ter, construindo, comprando ou mesmo alugando, uma casa. Percebemos a revista como um elemento de forte valorização da arquitetura moderna e divulgação das novas tecnologias domésticas à disposição dos leitores, mostrando muitas vezes um tom educativo. \

Mostra-se necessária para a pesquisa, ainda, que seja feita uma classificação do periódico em estudo, pois, uma vez que sabemos não se tratar de uma revista de crítica arquitetônica, temos encontrado dificuldade em entendê-la como não-especializada, pois apesar de não ser destinada a profissionais, apresenta uma linguagem tecnicamente correta e conta com a colaboração de diversos arquitetos na produção dos artigos publicados. Também está previsto o levantamento e investigação de todos os colaboradores da revista ao longo do período da sua publicação, bem como as fontes que lhe possam ter servido de referência.

O primeiro artigo publicado, *Prezado Leitor*, por Carlos Reichenbach³, uma espécie de apresentação da revista, deixa bem claros os objetivos pretendidos com a publicação, que faz referência ao *moderno semblante do Brasil*, moldado pelos arquitetos brasileiros que compartilhavam da evolução das técnicas, sistemas e elementos construtivos, como o concreto armado e o vidro (REICHENBACH, 1953, p. 06).

O nosso mundo jamais conheceu, em qualquer outro período, progresso da envergadura dos que, neste século XX, foram alcançados na arte da construção e da habitação. O cimento armado, o aço e o vidro impuseram-se como elementos construtivos das novas construções, tanto quanto o vapor, a eletricidade e o gás. Abriu-se caminho à luz,

² Percebemos uma oscilação entre a periodicidade da revista em determinados momentos, fato provavelmente relacionado a problemas na aquisição de matérias primas para a sua produção conforme registrado no artigo *Prezado Leitor*, de março de 1959.

³ Nascido em 1907, foi filho do mestre de artes gráficas Gustav Reichenbach, fundador da Companhia Lithographica Ypiranga responsável por de grande número de publicações. Assumiu a presidência da mesma em 1941, fundando a Revista Casa e Jardim, única revista brasileira do gênero na época. Seu falecimento é comunicado no número de julho de 1960.

aumentou-se a defesa contra o ruído e a temperatura pode ser regulada ao simples toque de alguns botões ou alavancas. Nesta primeira metade do nosso século erigiram-se habitações nas quais todos os recursos técnicos do nosso tempo encontraram aplicação e nas quais o equilíbrio dos ambientes e as linhas claras e nítidas correspondem às necessidades e ao gosto de uma geração realizadora.

Também eram considerados os problemas de ordem social e, embora a revista não tivesse intenções de resolvê-lo, desejava tornar-se *útil para a construção e no embelezamento* das residências, também avivando *o interesse pelas realizações da moderna arquitetura brasileira*. Acreditava-se, ainda, que uma casa desagradável induziria *forçosamente os habitantes para a rua, para as reuniões de porta de botequim e outras piores, com todas as conseqüências decorrentes sobre a estabilidade do matrimônio e a união da família*, e esta seria a missão da revista, difundir a idéia de um lar bonito, agradável, prático e funcional, onde as pessoas pudessem sentir-se bem, a partir do *contato com as modernas possibilidades da construção de casas*, pelas sugestões apresentadas ou exemplos publicados (REICHENBACH, 1953, p. 07).

Por ocasião do 50º exemplar publicado, em março de 1959, o presidente Carlos Reichenbach se dirige novamente aos leitores, esclarecendo sobre as grandes dificuldades encontradas ao longo dos anos pela revista para que fosse possível a publicação de 50 exemplares e agradecendo a fidelidade e paciência dos leitores. *Lutamos pelo anunciante, lutamos pela matéria a ser publicada, lutamos por tempo de máquina e por papel, porém nunca tivemos de lutar para encontrar leitores* (REICHENBACH, 1959, p. 04). Começando com 50.000 exemplares dos quais 25.000 foram distribuídos gratuitamente, chegam a ser distribuídas mensalmente 85.000 revistas em 1959, com vendas maiores no Rio de Janeiro que em São Paulo, fato único no mercado editorial da época.

Ilustrando o grande sucesso atingido já nos primeiros números, temos os artigos assinados por Théo Gygas, editor da revista, em que comemora os primeiros exemplares publicados, alegando terem sido atingidos os objetivos programados. No ano de 1955, quando a revista entra no seu terceiro ano, temos a notícia de que, visitando a América do Sul, um dos diretores da *The Hearst Magazines Inc.*, uma das maiores organizações editoriais americanas, que recebe regularmente o periódico em seu escritório em Nova York, teria solicitado licença para publicar, nos Estados Unidos, fotografias de residências brasileiras. Segundo descrito pelo editor,

Em troca, esse diretor pôs a organização Hearst Magazines ao nosso inteiro dispor. Sem depender um único cruzeiro em propaganda, Casa e Jardim conquistou pela sua atitude os mercados de toda a América do Sul e muitos países de além-mar. Nas bancas de Buenos Aires, Santiago do Chile e outras, é vendida a Casa e Jardim com a mesma regularidade como em Lisboa ou Angola. Nos centros arquitetônicos em Londres circula também a Casa e Jardim, como também agora em Berlim, onde Oscar Niemeyer reconstruirá uma grande parte da cidade (GYGAS, 1955, p. 03).

Registramos, desta forma, a enorme aceitação da revista por parte do grande público, mesmo internacional, contribuindo na verificação da importância que a arquitetura moderna brasileira atingiu como manifestação artística, exaltando a nacionalidade. O enorme interesse demonstrado por um periódico sobre a casa corrobora a existência por parte da população de uma preocupação com o morar e, mais ainda, com o morar dentro dos cânones e da lógica moderna.

A QUESTÃO DA TRANSPARÊNCIA

A partir de um determinado momento, em que as técnicas construtivas possibilitam a estrutura independente, as paredes da fachada não são mais responsáveis pela sustentação do edifício e podem ser compostas por qualquer material desejado, cumprindo a função apenas de separar espaços de acordo com as necessidades do local e dos seus utilizadores.

Os primeiros efeitos da evolução industrial na “construção” manifesta-se através dessa etapa primordial: a substituição dos materiais naturais pelos materiais artificiais homogêneos e provados por ensaios de laboratórios e produzidos com elementos fixos. O material fixo deve substituir o material natural, variável ao infinito (CORBUSIER, 1977, p. 165).

Desta maneira, os modernos, aproveitando as novas tecnologias, passam a poder utilizar com mais frequência o vidro, material que vem se adequar perfeitamente aos seus valores ideológicos.

Iñaki Abalos (2003, p. 61) trata da questão das casas da modernidade e, entre elas, da casa positivista, denominando-a de *casa da exposição* e se referindo a uma *visibilidade positivista*. Segundo ele, ao falar sobre o positivismo, que *tudo o que se refere ao espaço deriva do moralismo: sua transparência é repressiva, vinculada diretamente à diafaneidade e à visibilidade públicos do Panoptico de Jeremias Bentham (p. 75)*. Mais do que simples maneira de integração do interior com o exterior e de contato com a natureza, a transparência seria um instrumento para exercer o controle.

Observemos que o vidro, na ortodoxia moderna, é sempre um material produzido industrialmente, em série, com o máximo grau de perfeição em suas propriedades métricas – superfície, corte, etc – transparente até o ponto da invisibilidade, e capaz de permitir a passagem da radiação solar (ÁBALOS, 2003, p. 77).

Partindo da análise dos artigos publicados ao longo dos anos 1950 cujo enfoque tenha sido a questão da transparência e da sombra na arquitetura residencial, poderemos compreender a importância dos debates acerca desses assuntos e como chegavam aos leitores da revista.

Registramos a predominância dos artigos do tipo educativos, que começam definindo um determinado elemento, contam um pouco de sua história e mostram sua utilização, como o que descreve a importância das janelas, da utilização dos grandes panos de vidro e ensinam a tirar partido delas como se fossem quadros, ou o de Rachel Prochnik (1954, p.25-28) sobre os elementos vazados, a que chama de crivos, considerando-os como o único meio de se utilizar

elementos tradicionais na arquitetura contemporânea, utilizando um texto bem escrito, boas fotos e detalhes interessantes de exemplos representativos da arquitetura brasileira (fig. 01).

Os crivos funcionam de vários modos: evitando uma excessiva penetração direta do sol e permitindo, ao mesmo tempo, a circulação constante de ar – duas maneiras simultâneas de refrescar o ambiente. Cria-se assim uma penumbra no interior, de forma que a visão não alterada de dentro pra fora diminui consideravelmente no sentido inverso; resultando uma vedação parcial onde não se queira nem visibilidade total nem muro cego (PROCHNIK, 1954, p. 27).

Fig. 01 – Artigo de caráter educativo.

O emprego do vidro para criar a transparência no sentido de trazer o jardim pra dentro da casa, aumentando as horas em que o podemos contemplar (METZENER, 1955, p 37) é o mais recorrente. Com isso, a questão da transparência e da sombra conforme é tratada na revista se limita quase que completamente a estes aspectos: a transparência trazendo a natureza para o convívio da casa e a sombra protegendo do sol e garantindo a privacidade sem que se perca a ventilação. Basicamente, a finalidade de uma janela é trazer luz e ar para dentro de uma casa, nas quantidades e nas horas desejadas (O Olho do Lar, 1959, p. 44).

Finalmente, alguns artigos aparecem no sentido de divulgar as novas tecnologias e vender produtos à disposição da busca pela melhor forma de transparência (fig.02 e 03) ou pela proteção contra o sol (fig. 04) também podem ser encontrados, afinal, modernizar é, enfim, permitir a entrada de luz e ar em abundância (FRANCA, 1955, p. 21).

CASA e JARDIM

Publicamos este artigo para mostrar ao leitor o que podemos esperar, para um futuro próximo, quando fábricas, já instaladas, começarem a produzir materiais ideais para

DIVISÓRIAS TRANSPARENTES

ALEXANDRE FRANCA

*A*travessando as ruas de nossas cidades, notamos que casas antigas estão sendo demolidas, enquanto palacetes ou prédios de apartamentos passam a ocupar seus lugares; ou, que estas casas antiquadas sofrem um retoque moderno. O que significa atualmente "modernizar uma casa"? Significa tirar a ela a aparência sombria que apresenta, introduzindo janelas espaçosas e terraços abertos; remover paredes para ganhar mais espaço e descortinar sua frente para o jardim; adaptar vestíbulos e jardins de inverno — frequentemente separados — às salas de visita e de estar por meio apenas de portas de vidro. Modernizar é, enfim, permitir a entrada de luz e ar em abundância. Infelizmente, porém, juntamente com o ar e a luz confundem-se móbocas e mosquitos e outros insetos indesejáveis. Especialmente no campo, durante os períodos de calor mais intenso, em que chuvas torrenciais se fazem presentes, é que a praga de insetos se torna insuportável. Um lindo jardim ou um arejado terraço podemos ter à disposição; todavia, não é raro privarmo-nos do prazer que eles nos oferecem por causa da multidão de bichinhos que nos visitam continuamente.

Anteparos de enrolar, de tecido plástico (Vinyl), cercam este terraço. Em poucos minutos podem ser enrolados como se fossem venezianas de janelas, desaparecendo completamente da vista. Assim, é possível manter o ambiente fechado ou aberto, conforme o tempo e em função da presença ou ausência dos enfadonhos insetos.

21

Fig. 02 – Novos materiais para a transparência.

Esta casa ganhou um lindo terraço... sem perder iluminação!

Note a leveza, note a fatura de luz! Uma cobertura convencional, além de exigir estruturas pesadas, tornaria o terraço sombrio e furtaria toda a luz do living contíguo. Esta é uma das múltiplas novas soluções que a translúcidez, a leveza e o colorido das Chapas Goyana trazem à construção, à decoração e à divisão de ambientes.

Chapas goyana
PRÁCTICO, ECONOMIZADOR
de vidroPLÁS

- Translúcidas, permitem luz difusa e sem sombras, surpreendentemente claras.
- Realizam esse trabalho como se não existissem, não são visíveis nem desde o céu, nem desde o chão. Excelente para varais e marquises com translúcidez e no formato tradicional.
- Interiores iluminados e ambientes mais vivos e mais sublimemente decorados.
- Permitem ser usadas, projetadas, especificadas e instaladas.
- Instaladas no telhado, protegem, economizam e iluminam.
- Instaladas no telhado, permitem a ventilação natural.
- Obedecem ao padrão de segurança das estruturas.

PRODUTO DE **MARCOPLÁS**
CIA. INDUSTRIAL DE PLÁSTICOS

Fig. 03 – Transparência também nas telhas.

Fig. 04 – Novos materiais para a sombra.

Um único artigo parece levantar alguma crítica sobre a questão da transparência, um pequeno ensaio de Fernando Sabino, intitulado *Procura-se uma casa*, publicado em julho de 1960.

Não se exige casa moderna (...). É preferível que não tenha estilo algum. Nem mesmo o autêntico moderno, que muito admira em casa alheia, mas não deseja em sua própria: não lhe apraz morar numa obra de arte. Assim como lhe encantam a vista cadeiras sem braços e de pernas finas desde que nelas não seja obrigado a se sentar, também lhe agradam paredes de vidro, portas sem maçaneta, varandas sem parapeitos, desde que atrás deles não tenha de viver (SABINO, 1960, p.05).

E, finalmente, considera a casa moderna como responsável por uma *perturbadora sensação de estar sempre do lado de fora, vivendo pelo avesso* (idem, p. 05), uma vez que nela não encontramos o tradicional local de recolhimento característico do lar, apresentando-se completamente exposto ao exterior. Representa a única abordagem dentre todos os artigos pesquisados que se aproxima da questão levantada por Iñaki Ábalos (2003, p.61), que vê a transparência moderna como associada ao controle almejado pela visibilidade positivista, que tinha como objetivo a estandardização dos comportamentos.

EXEMPLOS PUBLICADOS

Além dos artigos, grande quantidade de residências também era publicada a cada exemplar, muitas delas projetadas por importantes nomes da arquitetura moderna, deixando clara a intenção por parte da revista em levar às camadas mais populares da sociedade o contato com o que de melhor era feito em termos de habitação no momento. Algumas obras paradigmáticas do

movimento foram descritas e analisadas, e pudemos retirar delas alguns aspectos referentes à transparência e à sombra segundo a abordagem dada ao assunto por parte da revista.

Do total de resenhas encontradas, quatro delas eram de autoria de Rachel E. Prochnik⁴, cinco não forneciam o nome do autor e as outras cinco eram atribuídas a autores variados. Em nenhuma delas a transparência e a sombra foram os assuntos centrais do texto, mas alguns trechos e citações podem ilustrar o tratamento dado ao assunto no âmbito da arquitetura residencial pela própria época. Igualmente percebemos a dominância da questão da transparência como meio de integrar interior e exterior, trazendo para dentro da casa o saudável contato com a natureza (mesmo sendo uma natureza, ela também, criada ou domesticada pelo homem).

A primeira resenha publicada na revista é a da casa dos Bardi, com texto escrito com a colaboração de Lina (apesar de não assinado por ela), bastante rico em detalhes construtivos e dos materiais empregados na construção. Aborda principalmente a questão da casa inserida na paisagem e da comunicação com o exterior, proporcionada pelo uso do vidro.

A casa ideada pela senhora Bardi devia introduzir-se na paisagem sem quebrá-la, sem chocá-la – e permitir ao mesmo tempo que os seus moradores desfrutassem ao máximo do ponto paisagístico em que iam residir. (...) Toda a parte da frente é formada de grandes vidraças que vão do teto ao chão, seccionadas em portas corrediças. Esse sistema de vidraças, que podem ser completamente abertas, assim como o quadrado central, que também pode ser aberto, permite a ventilação do living de maneira integral. (...) A casa realizada pela senhora Lina Bo, sem embargo de apresentar tudo o que de mais moderno a técnica pode oferecer em matéria de conforto e de assegurar aos seus moradores sossego e isolamento – é uma casa instalada em plena natureza, voltada para fora e plenamente integrada na paisagem (Entre o céu a vegetação pousa a casa de dois artistas, 1953, p 13).

O enfoque na transparência como contato com a natureza, associado à salubridade e a esse bucolismo contemplativo, irá aparecer em uma infinidade de projetos apresentados, onde algum comentário é sempre tecido acerca da importância dos planos de vidro. Na foto abaixo (fig. 05), parte da matéria *Eis um sonho realizado*, assinada por Rachel Prochnik, que apresenta a casa projetada por Affonso E. Reidy para Carmen Portinho, sua companheira, a seguinte legenda: *Trecho da parte de estar. Através dos panos de vidro, podemos ter uma idéia da vista: as copas de árvores dão o primeiro plano e, mais além, montanha e mar. As venezianas fixas – à esquerda, em cima – permitem uma constante renovação de ar no aposento* (PROCHNIK, 1954, p. 25).

⁴ Está programada uma entrevista com ela para a próxima etapa do trabalho a ser desenvolvido para a dissertação de mestrado em andamento a fim de recolher dados acerca da sua participação na produção da revista.

Fig. 05 – Residência de Carmen Portinho, projeto de Afonso E. Reidy

Outros exemplos significativos podem ser enquadrados no âmbito da discussão da salubridade em torno do vidro, como a casa do arquiteto Artigas (fig. 06), *onde arrojo e simplicidade presidiram a execução. O vidro entrou ali em profusão, por isso em profusão entram para a casa a luz e o ar* (BORN, 1955, p. 25). Fica registrado aqui o equívoco, uma vez que nada garante que, com a utilização do vidro, seja garantida a ventilação.

Fig. 06 – O vidro na casa de Artigas

Na casa projetada por Sergio Bernardes, mostrada na reportagem de Rachel Prochnik intitulada *Proporção e detalhes definem uma arquitetura*, o vidro aparece como elemento de composição da fachada, valorizando a horizontalidade do volume, segundo as possibilidades de orientação das fachadas (fig. 07).

Fig. 07 – O vidro no âmbito da composição das fachadas.

Os elementos criadores de sombra aparecem nos modelos publicados pela revista quase como complementares ao vidro, solucionando os problemas de orientação do terreno ou da edificação e de privacidade, sendo freqüentemente associados à tradição colonial, tendo sido absorvidos e incorporados pela linguagem moderna. Como exemplo, encontramos a descrição feita por Rachel Prochnik do projeto do arquiteto Victor Palma (fig. 08): *Aspecto da fachada. A orientação desfavorável – noroeste – é contrabalançada pela utilização de cerâmica, que protege os aposentos contra um excesso de sol e, também, das vistas dos vizinhos, sem obstruir a ventilação* (PROCHNIK, 1954, p. 14).

Fig. 08 – Cerâmica e elementos treliçados compensando a orientação desfavorável.

Outro aspecto da discussão acerca da transparência versus privacidade, pode ser extraída da resenha *Uma Casa Hoje Moderna Amanhã Tradicional*, entre outras encontradas:

Do living, através da porta corredeira, a vista se estende pelo jardim até a sala da casa em frente, além da rua – um fato que provavelmente exige um bom entendimento entre vizinhos, pois a cerca de madeira baixa, quase nada esconde das vistas, não tendo as plantas, também, altura suficiente para criar uma “coluna verde” usual nesses jardins.

A discussão sobre a ornamentação e o efeito plástico criado pelos elementos vazados na fachada, quando valorizados apenas por seu efeito decorativo também é bastante recorrente nos exemplos publicados na revista, mas não será abordada por não pertencer à discussão acerca da sombra.

Finalizando, um outro tipo de abordagem parece envolver os elementos vazados: a questão da tradição, onde podemos perceber a referência aos cobogós e crivos como uma evolução do conceito das treliças que compunham os muxarabis coloniais, reflexo da influência árabe e do contato do português com o clima brasileiro. No exemplo *Dois pavimentos sobre um grande jardim*, de Silvia Reis, que descreve uma residência projetada por Paulo Pires e Paulo Santos, um projeto moderno onde *o movimento complexo das esquadrias proporciona todos os graus de conforto em termos de iluminação e ventilação* e conduz a uma referência às tradições locais (fig. 09). Segundo a resenha escrita por Gregorian, numa reportagem sobre as residências de linguagem moderna construídas na Bahia, *era o novo envolvendo o velho, o de sempre. Não mais as gelosias cerradas, mas elementos vazados trazendo, para dentro, o que havia de belo lá fora* (GREGORIAN, 1956, p. 33).

Fig. 08 – Projeto de Pires e Santos, com utilização de treliças e venezianas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ausência de uma postura crítica da revista acaba por possibilitar uma abordagem muito mais educativa e informativa, o que a aproxima de seus objetivos de fazer chegar às camadas menos favorecidas da sociedade o contato com as novas técnicas e possibilidades a serem empregadas na construção das casas. As discussões ideológicas não participam do contexto das informações fornecidas, e não há a preocupação em se interpretar as soluções formais adotadas, privilegiando a linguagem e os elementos a serem incorporados ao repertório, analisando-se, claro, a funcionalidade de determinadas utilizações e sistemas.

A transparência é vista como componente do paradigma moderno, trazendo o contato com a natureza e fazendo a integração entre o exterior e o interior. Os elementos que fornecem sombra, por sua vez, aparecem como complementares neste sistema, resolvendo os problemas causados pelo uso excessivo do vidro nas nossas condições geográficas, servindo para atenuar, a entrada indiscriminada de luz e proteger a privacidade, tão devassada pelo uso da transparência fora das condições de isolamento ideais nas quais se inserem os exemplos de residências apresentados.

Diante de tais resultados, podemos considerar que os principais interesses pretendidos pela revista, que em nenhum momento se compromete com os debates teóricos ou filosóficos que envolvem o modernismo, caminham no sentido de serem alcançados: a divulgação e a informação para as camadas médias da sociedade dos elementos que compõem o ideário moderno e do qual participam, legitimamente, as questões da transparência e da sombra. A forma pragmática como a informação pretende ser transmitida, garantindo a sua funcionalidade, refletem também o estado de espírito que permeia o momento histórico em estudo. Logo, dentro do contexto da dissertação que vem sendo desenvolvida, esse tipo de verificação acerca de assuntos abordados pela revista mostra-se de grande importância no entendimento necessário à realização do trabalho.

Referências Bibliográficas

A Residência do Ibirapuera. in *Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n.43, Junho, 1958.*

ÁBALOS, Inãki. *A Boa Vida. Visita guiada às casas da modernidade. Barcelona: GG, 2003.*

BORN, Carlos H. *A Casa do Arquiteto Artigas.* in *Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n.17, setembro, 1955.*

BRUAND, Yves. *Arquitetura Contemporânea no Brasil.* 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2003.

Casas Antiquadas Sofrem Retoque Moderno. in Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n.16, Agosto, 1955.

CAVALCANTI, Lauro. Le Corbusier, o Estado Novo e a Formação da Arquitetura Moderna Brasileira. in Revista Projeto. São Paulo, n. 102, agosto, 1987.

_____. (org.). Quando o Brasil Era Moderno - Artes Plásticas no Rio de Janeiro - 1905-1960. Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

COMAS, Carlos Eduardo Dias. Brazil Builds e a Bossa Barroca: notas sobre a singularização da arquitetura moderna brasileira. in PESSOA, José (et al.) (org.). Anais do 6º Seminário Docomomo Brasil. Niterói: ArqUrb/UFF, 2005. [CD-Rom].

Como proteger-se do Sol de Verão. in Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n. 61, Fevereiro, 1960.

CORBUSIER, Le. Por uma Arquitetura. São Paulo: Perspectiva, 1977.

DORCA. Arquitetura Contemporânea. in Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n.49, Fevereiro, 1959.

Entre o Céu e a Vegetação Pousa a Casa de Dois Artistas. in Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n.01, Março-Abril, 1953.

FAUSTO, Boris. História do Brasil. 12. ed. São Paulo: EDUSP, 2004.

FRANCA, Alexander. Divisórias Transparentes. in Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n.16, Agosto, 1955.

GREGORIAN. Se Tu não Morasse Tão Longe. in Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n.28, Agosto, 1956.

GROSTEIN, A.; HIMMELSTEIN, G.; SILVA, J. O.; TEIXEIRA LEITE, L. A.; LIMA, M. N. Equipe 5 Responde: More Bem na Casa Feita para Você. in Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n.16, Agosto, 1955.

GYGAS, Théo. Nosso Programa. in Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n.7, Março-Abril, 1954.

_____. Entra no seu 3º. Ano. in Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n.13, Março-Abril, 1955.

Jogando com os Materiais. in Casa e Jardim. São Paulo - Rio de Janeiro, n. 61, Fevereiro, 1960.

METZENER, Alda. Janelas que são Molduras. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.13, Março-Abril, 1955.

MINDLIN, Henrique E. Arquitetura Moderna no Brasil. 2.ed. Rio de Janeiro: Aeroplano/IPHAN, 2000.

MIRANDA, Clara Luiza. A Crítica nas Revistas de Arquitetura nos Anos 50: A Expressão Plástica e a Síntese das Artes. São Carlos: Escola de engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo, Dissertação de Mestrado, 1998.

O Olho do Lar. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.57, Outubro, 1959.

PROCHNIK, Rachel E. Um Arquiteto Constrói para si uma Casa Fora da Rotina. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.09, Julho-Agosto, 1954.

_____. Elementos Vazados. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.10, Setembro-Outubro, 1954.

_____. Eis um Sonho Realizado. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.09, Julho-Agosto, 1954.

_____. Proporção e Detalhes Definem uma Arquitetura. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.39, Novembro-Dezembro, 1957.

_____. Residência para "Week-end" na Samambaia. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.44, Julho, 1958.

REICHENBACH, Carlos. Prezado Leitor. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.01, Março-Abril, 1953.

_____. Prezado Leitor. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.50, Março, 1959.

REIS, Sílvia. Dois Pavimentos sobre um Grande Terreno. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.33, Março, 1957.

SABINO, Fernando. Procura-se uma Casa. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.66, Julho, 1960.

Residência de Veraneio. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.28, Agosto, 1956.

Uma Casa Hoje Moderna Amanhã Tradicional. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.37, Julho-Agosto, 1957.

XAVIER, Alberto (org.). Depoimento de uma Geração: arquitetura moderna brasileira. São Paulo: Cosac & Naify, 2003.

ZONTA, Regina. A Casa do Arquiteto Clovis Felipe Olga. in *Casa e Jardim*. São Paulo - Rio de Janeiro, n.34, Abril, 1957.

Referências das Imagens

- Fig. 01 – Casa e Jardim. São Paulo – Rio de Janeiro, n. 10, Setembro-Outubro, 1954. p. 24-25.
- Fig. 02 – Casa e Jardim. São Paulo – Rio de Janeiro, n. 16, Agosto, 1955. p. 21.
- Fig. 03 – Casa e Jardim. São Paulo – Rio de Janeiro, n. 43, Junho, 1958. p. 39.
- Fig. 04 – Casa e Jardim. São Paulo – Rio de Janeiro, n. 21, Janeiro, 1956. p. 10-11.
- Fig. 05 – Casa e Jardim. São Paulo – Rio de Janeiro, n. 09, Julho-Agosto, 1954. p. 25.
- Fig. 06 – Casa e Jardim. São Paulo – Rio de Janeiro, n. 17, Setembro, 1955. p. 10-11.
- Fig. 07 – Casa e Jardim. São Paulo – Rio de Janeiro, n. 39, Novembro-Dezembro, 1957. p. 34-35.
- Fig. 08 – Casa e Jardim. São Paulo – Rio de Janeiro, n. 09, Julho-Agosto, 1954. p. 14.
- Fig. 09 – Casa e Jardim. São Paulo – Rio de Janeiro, n. 33, Março, 1957. p. 08-09.